

“MING BIR KECHA” ARAB XALQ ERTAGI VA UNING BADIY QIYMATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6287275>

Turdiyev Zohidjon Nasirovich

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti
Tarjimashunoslik va xalqaro jurnalistika kafedrası
Qiyosiy tilshunoslik va lingvistik tarjimashunoslik
arab tili 1-kurs magistranti

D. Muxiddinova

Ilmiy raxbar

Annotatsiya: *Sheʼrlarda oshiq yigit qizning koʻzlarini dengizga, yuzini olovga, qoshlarini yoy, kipriklarini otilishga tayyor turgan oʻqlarga oʻxshatganini koʻp uchratamiz. Albatta bu metoforik oʻxshatish boʻlib, u barcha tillarda qoʻllaniladi va uni toʻgʻri tarjima qila olish tarjimondan mahorat va mashaqqatli mehnatni talab qiladi.*

Kalit soʻzlar: *Tarjima, “Ming bir kecha”, metafora, mazmun, tarjimashunoslik.*

Аннотация: В стихах мы часто видим влюбленного юношу, уподобляющего глаза девушки морю, ее лицо огню, брови луку, ресницы стрелам, готовым к пуску. Конечно, это метафорическая аналогия, она используется во всех языках, и чтобы суметь ее правильно перевести, от переводчика требуется мастерство и трудолюбие.

Ключевые слова: перевод, «Тысяча и одна ночь», метафора, содержание, переводоведение.

Annotation: In poetry, we often see a young man in love, likening the eyes of a girl to the sea, her face to fire, her eyebrows to a bow, her eyelashes to arrows ready to be launched. Of course, this is a metaphorical analogy, it is used in all languages, and in order to be able to translate it correctly, skill and diligence are required from the translator.

Key words: translation, "A Thousand and One Nights", metaphor, content, translation studies.

Avvalo bu asarning kelib chiqish tarixiga toʻxtalsak “1001 kecha” ning kelib chiqishi va rivojlanishi masalasi hozirgi kunda toʻliq aniqlanmagan.

Hindistonda birinchi tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu toʻplanning prandodini qidirishga urinishlar hali etarli asos olmagan. Arab

zaminidagi “kechalar” prototipi X asrda amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Kezar Efan Fors kolleksiyassida (“A Thousand and One Nights” “Ming kecha” deb nomlangan bu tarjima, o'sha davrning arab yozuvchilari, Bog'dodda sharqiy xalifalik poytaxtida juda mashhur edi.

Biz uning asl kelib chiqish vaqti xaqida tanqidiy fikr ayta olmaymiz, chunki faqat “1001 kecha” deb nom berilishi ham juda to'g'ri nom berish bo'lgan va asarga joziba baxsh etgan.

1001 kecha ertaklarida voqe'alar turli vaqtlarda, ba'zan hikoyalardagi kishilar ismi otasining nomi bilan keltiriladi. “Xorunning o'g'li ertagi”, “Dehqon va uchta qiz ertagi” va boshqalarda misollar mavjud. To'plamning alohida ertaklari, shu jumladan ularni matni yozishdan oldin, tarqoq, ko'pincha ko'proq umumiy shaklda bo'lgan.

Ertaklar matni muharrirlari yozma parchalar va manbalardan to'g'ridan-to'g'ri o'z namunalari qo'shib “1001 kecha” ni badiiy shaklga keltirib, uning qo'lyozmasiga bo'lgan ehtiyojni qondirishga harakat qildilar.

Ushbu asarda ham metofaraning go'zal namunalari juda ham ko'plab o'rinlarda mahorat bilan berilgan.

“Ming bir kecha” arab xalq ertaklaridan metaforaga misollar keltirishimiz mumkin.

Masalan Shaxriyor va Shohizamon hikoyasini olaylik. Xotini xiyonat qilgan SHoxizamon noxush voqe'adan rangi o'chgan, qoni qochgan deya tasvirlanadi, aslida esa insonning rangi o'chmaydi, doim bir xil turadi. Tomirlarimiz orasidagi qon ham qochib ketishi mumkin emas demak bu shunchaki o'xshatishdir. Ana o'sha hikoyada yana bir o'xshatish mavjud, ya'ni unda keltiriladiki ko'ngli ochilmoq, tinchlanmoq, hotirjam bo'lmoq ma'nosida ishlatilgan.

Albatta asardagi turli mano ko'chish turlarini agar u sizning tilingizda yozilgan bo'lsa, albatta uni tushunish juda oson bo'ladi. Ammo ayrim ibora o'xshatishlarga yaxshi tushunish uchun siz o'sha xalqning tarixi va an'analarini, urf odatlarini ham yaxshi bilishingiz lozim.

Yoki bo'lmasa otlik yigit hikoyasidagi musofir yigitning sevgilisi haqidagi tarifini olaylik u qizning go'zalligini o'n to'rt kechalik oyga o'xshatadi. Bundan tashqari o'sha ertakdagi mehribon kampirning musofir yigitga bog'ning mevasi deya tarif berishi ham mano ko'chishiga bir misol. Ertakdagi sartarosh va uning aka ukalarining laqablarini eslang **الاصامت** (assomit) kamgap, “**الحدار**” (alxaddor) baqiroq “**شذقالق**” (shaqolug) lofchi, bularda ham metofora qo'llanilgan bo'lib, ya'ni insonning harakter hususiyatiga qarab unga shunday laqab qo'yishgan. Umuman olganda ko'pgina tillarda nafaqat

laqablar balki ayrim shaxs ismlarida ham metafora natijasida ma'no ko'chishi yuz bergan masalan: O'zbekcha Muqaddas, Arslon, Shirin, Arabcha: Muxtor (erkin), forscha Mohichehra(oy yuzli), turkcha Elif(yagona) inglizcha Selena(oyga oid) kabi.

Bundan tashqari asarda ayrim xaqoratli so'zlarda ham metafora ishlatilgan. Masalan inson uchun ham ba'zida unga salbiy ko'chma ma'noda tulki, xo'kiz, it, eshak kabi.

Metafora keltirilgan o'rinlardan yana birida shunday deyiladi:

“U kunlarning birida oxiri ko'rinmaydigan uzun ko'chada ketaverib shunday ochiqibdiki, xatto ko'zlari tinib yurgan yo'lini ko'rmay qolibdi. Birdan ro'parasidagi echkiga ko'zi tushibdi”. (Asardan parcha). Ushbu gapda ko'zi tinmoq va ko'zi tushmoq iboralarida xam metafora ko'zga tashlanadi.

Metafora bu umumiy ma'noda muhim bir narsaga ega bo'lgan ikki xil narsalar o'rtasida taqqoslashni taqqoslaydigan nutq namunasidir. “Metafora” so'zi, “ko'chirish” yoki “bo'ylab yurish” ma'nosini beruvchi yunoncha so'zdan kelib chiqqan .

Metafora so'zlar “bir so'z, tasvir, fikr yoki vaziyatdan boshqa ma'noga ega” ma'nosini anglatadi.

Uning ishlatilishi siz ifoda etmoqchi bo'lgan narsangizga ko'proq go'zallik, inoyat yoki transsendensiyani nashr etishga imkon beradi. Ushbu jarayon adabiyotda ham, kundalik tilda ham qo'llaniladi.

Misol uchun aytishimiz mumkin:

Og'zingizdagi marvaridlar. (Og'zingizning tishlari).

Samoviy o't pashshalari tunni bezatdi. (Kechasi yulduzlar porlab turardi)

Osmon oppoq paxtalar bilan qoplangan edi. (Osmon bulutlar bilan qoplangan).

Daryoning shovqini eshitilardi. (Daryoning ovozi eshitildi).

Ona nasli uchun jonini beradi. (Ona farzandlari uchun jonini beradi).

Qiz kapalakka aylandi. (Qiz rivojlandi).

Uning sochlari oltin. (Sochining oltin rangi).

Men uning terisining qora rangiga qoyil qoldim. (Men terining quyruq rangiga qoyil qoldim).

YAylovning yashil mantiyasi. (O'tloq maysasi).

Abadiy orzu. (O'lim).

Hayot gullari. (Yoshlik).

Erning orqasida faqat ko'k mavjud. (Quruqlikdan tashqari faqat dengiz bor).

Mening lablaringizdagi asalni tatib ko'rishga ijozat bering. (Menga lablaringizning ta'mini tatib ko'rishga ijozat bering).

Uning ko'zlaridan achchiq daryolar oqdi. (Ko'zlaridan achchiq yoshlari oqdi).

Sochlaridagi qor uning tarixi haqida gapirdi. (Sochlaridagi kulrang uning tarixi haqida gapirdi).

Uning tanasining fil suyagi uni yo'ldan ozdirdi. (Tanasining oppoqligi uni yo'ldan ozdirdi).

Ushbu 1001 kecha asari arab xalqining qadimiy va muhim yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Albatta ertaklarda, xar bir asarda, hoh roman, hoh qissa, hoh hikoya, hoh ertak bo'lmasin ularning xar biriga o'sha xalqning orzu- umidlari, hoyu havaslari, ushalmagan orzulari, urf odatlari, maqsadlari, an'analari jo milliy va adabiy tarzda keltiriladi.

Demak tarjimon faqat asarni tarjima qilib qolmay, o'sha xalqning hissiyotlari, milliyligi yoritiladi va asardagi jozibani yo'qotmasdan, boshqa bir xalq vakillariga tarjima orqali mahorat bilan yetkazish, albatta tarjimonning mash'uliyatli va sharafli vazifasi hisoblanadi.

U nog'orani ko'kragida his qildi. (U ko'kragining urishini sezdi)

Uning ko'zlarida ikkita zumraddan uchqun paydo bo'ldi. (Uning yashil ko'zlari portlab turardi).

Gitralarning nolasi eshitilib turardi. (Gitara tovushi eshitilib turardi).

Uning ko'zlari ikkita ko'k quduq edi. (Birovning ko'zlari rangiga va go'zalligiga murojaat qilish uchun).

Uning og'zi yangi meva edi. (Og'zi yoki lablari qizg'ish va yoqimli so'zlovchi edi).

Sevgi zolimdir. (Bevafodir).

Yuqorida ta'kidlaganimizdek metafora ko'plab badiiy asarlarda ham ishlatiladi, albatta bu ishlatilish asarning yanada chiroyli va ta'sirli bo'lishiga yordam beradi va o'quvchining qalbidan ko'proq joy olishiga yordam beradi.

Ushbu 1001 kecha asari arab xalqining qadimiy va muhim yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Albatta ertaklarda, xar bir asarda, hoh roman, hoh qissa, hoh hikoya, hoh ertak bo'lmasin ularning xar biriga o'sha xalqning orzu- umidlari, hoyu havaslari, ushalmagan orzulari, urf odatlari, maqsadlari, an'analari jo milliy va adabiy tarzda keltiriladi.

Demak tarjimon faqat asarni tarjima qilib qolmay, o'sha xalqning hissiyotlari, milliyligi yoritiladi va asardagi jozibani yo'qotmasdan, boshqa bir

xalq vakillariga tarjima orqali mahorat bilan yetkazish, albatta tarjimonning mash'uliyatli va sharafli vazifasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. ЎзМ.Э. Биринчи жилд. Тошкент, 2000-йил.
2. Mirtojiev M. O'zbek tilida polisemiya. — T.: Fan., - 1975. – B. 140; Mirtojiev M. Lingvistik metaforalar tasnifi. O'zbek tili va adabiyoti.T., 1973.- No 4. – B. 33-37.
3. Aristotel. Ritorika. Poetika. –M.: Labirint, 2000; Siseron Notiqlik san'ati haqida ikki risola. –T.: 2007. B.271.
4. Arutyunova N.D. Metafora i diskurs.//Teoriya metafori. — M.: 1990. –S, 5; Jirmunskiy V.M. Metafora v poetike russkix simvolistov Novee literaturnoe obozrenie. — 1999, -№1.
5. Sharafiddinov O. Birinchi mo"jiza. — T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979; T.: 2008. B.247.
6. Rasulov T. Badiiy asar qanotlari. - T.:Adabiyot va san'at nashriyoti, 1977; Mamajonov S. She'riyat bahsida. T.: Adab. va san'at nashriyoti, 1972; Akramov B. 107.